

“BOBURNOMA”NING QOZOQCHA TARJIMASI BILAN BOG‘LIQ MUAMMOLAR

Muhammadiyeva Dilafro‘z Axtamovna

d.muhammadiyeva@mail.ru

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti
universiteti dotsenti, (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11110597>

Annotatsiya. “Boburnoma” yaratilgan davrdan boshlab turli davrlarda yashab, turfa tillarda so‘zlashgan sharqshunoslar diqqatini o‘ziga tortib kelgan va bir necha asrlar davomida kitobxonlarning sevimli kitobiga aylanib ulgurgan. Boburshunoslikda bitta tadqiqotda “Boburnoma”ning turkiy tillardagi barcha tarjimalari o‘zbekcha nashr bilan qiyosiy o‘rganilgan ish yo‘q. Ammo bir qancha ilmiy ishlarda ayrim ma’lumotlar uchraydi. O‘zga tillarga qilingan tarjimalarning saviyasini aniqlash, ularni o‘zaro qiyoslab o‘rganish orqali ilmiy qimmatini belgilash o‘zbek xalqining jahondagi boshqa xalqlar bilan adabiy-madaniy aloqalarini o‘rganish nuqtayi-nazaridan ham muhimdir. Ushbu maqolada ana shu jihatga, “Boburnoma”ning sharq xalqlarida o‘rganilishi, ularning tarjimalaridagi o‘ziga xosliklar haqida so‘z yuritiladi. “Boburnoma”ning tarjimalari haqida yaxlit, mukammal tadqiqot olib borilmagan. Ammo bir necha tadqiqot ishlarida ayrim ma’lumotlar uchraydi. O‘zga tillarga qilingan tarjimalarning saviyasini aniqlash, ularni o‘zaro qiyoslab o‘rganish orqali asarning ilmiy qimmatini belgilash o‘zbek xalqining jahondagi boshqa xalqlar bilan adabiy-madaniy aloqalarini o‘rganish nuqtayi nazaridan ham muhimdir. Zero, «Boburnoma» dunyo sharqshunoslari yakdillik bilan qayd etganlaridek, insoniyat madaniyatiga qo‘shilgan katta ulush hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: “Boburnoma”, “Baburnoma”, “Vekayi”, memuar, tadqiqot, tarjima, asliyat, qo‘lyozma, nusxa, tarjimon, sharqshunos, qozoqcha, ibora, maqol.

Abstract. From the day of its creation, “Boburnoma” has gone through various times, it has always attracted the attention of orientalists from different countries and for several centuries it continues to be a handbook for readers. There is not any research work in studying of Bobur’s oeuvre on comparing translations of “Boburnoma” into turkish languages with translations into Uzbek. Only in some scientific works certain information may be found. To determine the literacy of translations into other languages, to establish scientific significance through their comparison is an important aspect for the study of the literary and cultural ties of the

Uzbek people with other peoples. Namely these aspects are researched in this article: the study of the “Boburnoma” by European peoples and the specifics in their translations. There hasn't been any comprehensive, detailed research about the translations of “Baburnama”. But, some information is found in several researches. Determining the quality of translations into other languages, defining the scientific value of the work through their comparative study are also important in terms of studying the literary and cultural relations of the Uzbek people with other nations of the world. After all, as unanimously noted by world orientalist, the “Baburnama” is a great contribution to human's culture

Keywords: “Boburnoma”, “Baburnama”, memoir, research, translation, original version, manuscript, copy, translator, kazakh, idiom, proverb.

“Boburnoma” jahon adabiyotining nodir durdonasi hisoblanadi. U o‘zining tarjimalari bilan barcha xalqlar adabiyotiga bemisl hissa qo‘shgan. Asar dunyo tillariga tarjima qilinishining tarixiy va tadrijiy jarayonlarini ko‘rib chiqish asnosida, tarjimonlarning asliyatni qayta tiklash jarayonida neqadar mashaqqatli va sharafligi yo‘lni bosib o‘tganligini ko‘rish mumkin. Buning natijasi o‘laroq bugungi “Boburnoma”ning jahon yuzini ko‘rishi uchun yetarlicha tadqiqotlar amalga oshirilgan. Hozirda “Boburnoma” va uning tarjimasiga tegishli bo‘lgan tarixiy hujjatlar dunyoning 23 kutubxonasining noyob mulki hisoblanishi ham asar salohiyatining nechog‘lik yuqori ekanligini ko‘rsatadi.

“Boburnoma”ning tarjimalari haqida yaxlit, mukammal tadqiqot olib borilmagan. Ammo bir necha tadqiqot ishlarida ayrim ma’lumotlar uchraydi. O‘zga tillarga qilingan tarjimalarning saviyasini aniqlash, ularni o‘zaro qiyoslab o‘rganish orqali asarning ilmiy qimmatini belgilash o‘zbek xalqining jahondagi boshqa xalqlar bilan adabiy-madaniy aloqalarini o‘rganish nuqtayi nazaridan ham muhimdir. Zero, “Boburnoma” dunyo sharqshunoslari yakdillik bilan qayd etganlaridek, insoniyat madaniyatiga qo‘shilgan katta ulush hisoblanadi.

Bugun dunyoda globallashuv jarayoni kechayotgan bir paytda tarjimaning nafaqat amaliy, balki nazariy ahamiyati ham yanada ortib bormoqda. Har qanday tarjimaning asosiy vazifasi asl tilda bildirilgan kommunikativ maqsadni tarjima tilida to‘la va aniq ifoda etishdan iborat. Lekin uning aksariyat mutaxassislar tomonidan e’tirof etilgan, tarjimaning barcha turlariga xos universal ta’rif yoki qolipi mavjud emas. U yoki bu asar (matn) tarjimasiga bir paytning o‘zida yoki turli davrlarda bir nechta tarjimon qayta qo‘l urishi mumkin. Ushbu jarayonda tarjima asari sayqallashib, takomillashib boradi. Ana shunday tarjimalar sirasiga

“Boburnoma”ning turkcha ozarbayjoncha va qozoqcha tarjimalarini ham keltirish mumkin.

“Boburnoma” qozoq tiliga birinchi bor Bayuzaq Qojabekulı tomonidan 1990-yilda “Babırnama” nomi bilan tarjima qilinadi. Bu tarjima o‘zbekcha tanqidiy matn va ruscha tarjima asosida qisqartirilgan holda bosilgan. Keyingi 1993-yilda to‘liq tarjima shaklida nashr etilgan, ammo ism ko‘rsatkichlari va geografik nomlar xaritasi tushirib qoldirilgan. Tarjimaning kirish qismida muallif Bobur va uning hayoti, “Boburnoma”ning badiiyati va tarkibiy qismlari haqida batafsil ma’lumot beradi.

Qozoqcha tarjimada voqealar juda kichik-kichik mavzularga bo‘linib berilgan. “Boburnoma”dagi aforizmlar, g‘azallardan parchalarni Oraziqın Asqar qozoqchaga tarjima qilgan. Nashrni kuzatish mobaynida paremiyalarning o‘g‘irilishidagi o‘ziga xoslikni aniqladik. Muallif maqollarni so‘zma-so‘z o‘g‘irmaydi, hozirgi qozoqchada mavjud bo‘lgan ekvivalentini qo‘llash yo‘lidan boradi. Masalan, G‘ofil az injo ronda va az onjo monda (G‘ofil bu yerdan quvilgan, u yerdan ajralgan) matali (b.64.) shunday o‘g‘irilgan: *Тоқал ешкі қудайдан муйіз сураймын деп, қулағынан айрылыпты* (б. 77.). Yoki, “Inonmag‘il do‘stungg‘a, somon tiqar po‘stungg‘a” maqoli (b.76.) “*Жау жоқ деме, жар астында*” (б.99.) deb tarjima qilingan.

E’tibor bersak, ikkinchi maqolning muqobili aynan Bobur aytmoqchi bo‘lgan fikrni ifodalagan. Chunki Bobur do‘stining xoinligini ta’kidlamoqchi, qozoqchada esa atrofning xatarlarga to‘la ekanligiga urg‘u qaratilgan. Holbuki, tarjimon asliyatda berilgan maqollarning tarjima tilida mavjud muqobillarini izlashi, ularni saralashi hamda muqobili mavjud bo‘lmaganlarini esa qisqa va lo‘nda izohlar orqali ifodalashi lozim.

Misollar:

Qorudag‘ini qormasa, qarig‘uncha qayg‘urur (b.74) – *Өз аяғымен келіп, қолымызга түскелі тұрған жау еш шығынсыз, жылыстап кетті.*(95), Korhoro bavaqt boyad just, Kori bevaqt sust boshad sust (b.74) – *Дер кезінде біткен іс пайдалысы, Күні өткен соң болмайды жай-мәнісі* (95), Uzrash batar az gunoh (b.78) – *Оның ақталғаны қылмыстан да жаман* (102), Lazzati may mast donad, hushyoron chi haz (b.108.) – *Мас біледі шараптың тәтті дәмін, Татпағанды демейді ол шат қыламын емес жаман егер.*

Ko‘rinadiki, tarjimon maqollarni tarjima qilish jarayonida o‘z tilida mavjud bo‘lgan ekvivalentini qo‘llash metodidan foydalangan, biroq tanlangan bu metod o‘zini u qadar oqlamagan. Buning oqibatida, “Boburnoma”ning asl ifoda uslubi

buzilgan, tasviriylik aks etmagan. Bu holatni gap tuzilishlarining o'zgartirilganligida ham ko'rish mumkin.

“Boburnoma” ikkinchi bor qozog‘istonlik professor Islom Jemenev tomonidan 2022-yilda Olmaotadagi “Nurli olam” nashriyotida chop etilgan Mazkur tarjima afg‘onistonlik olim Hidayatulla Hidoyat tomonidan 2008-yilda Mozori Sharifdagi “Ulug‘bek” nashriyotida chop etilgan “Boburnoma”ning qo‘lyozma nashriga asoslangan va to‘g‘ridan to‘g‘ri ushbu qo‘lyozma nusxadan qozoq tiliga tarjima qilingan.

Professor I.Jemenev tomonidan amalga oshirilgan “Boburnoma” tarjimasida “Muqaddima” (3-4), Zahiriddin Muhammad Bobur haqida ma’lumotlar(5-10), “Boburnoma”da qozoqlar haqida” (10-18) “Boburnoma”da turkiy so‘zlar”(18-20) va “Boburnoma” lug‘ati(20-23) hamda “Boburnoma” - Farg‘ona voqealari (23-132), Kobul voqealari (133-268), Hindiston voqealari (269-404), Ismlar ko‘rsatgich jadvali(405-427) va o‘rin-joy ko‘rsatgichlari(428-439) shuningdek, adabiyotlar ro‘yxatidan(439-443) tarkib topgan.

Tarjimaning aniq va mukammal bo‘lishida tarjima tilining grammatik qurilishi, unda muvofiq til birliklarining mavjud ekanligi yoki emasligi, tilning obyektiv borliqni ifoda eta olish imkoniyatlarining miqyosi bir xil ekanligi yoxud bir xil emasligi kabi omillar qatorida tarjimonning mahorati ham muhim ahamiyatga ega. Shu ma’noda, tarjimon nafaqat asliyat, tarjima tillarining grammatik qurilishi, leksik boyligini, balki o‘sha tillarda gapiruvchi xalqlar tarixi, urf-odatlar, an‘analari, til birliklarining funksional jihatlari haqida ham mukammal bilimlarga ega bo‘lishlari kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Заҳириддин Муҳаммад Бобур. 2002. “Бобурнома”. Нашрга тайёрловчи С.Ҳасанов. Тошкент.
2. Заҳириддин Муҳаммад Бобур “Бобурнома”. 2008. Ҳозирги ўзбек тилига В.Раҳмонов ва К. Муллахўжаевлар табдил қилган. – Тошкент .
3. Бабир Захир ад-дин Муҳаммед. “Бабырнама”. 1993. Қазақша сөйлеткен Байузақ Қожабекұлы. – Алматы.
4. Зәһиреддин Мұхаммед Бабыр. Бабырнама: 2022. Аударма – Алматы: “Нұрлы Әлем”.
5. Mesut ŞEN, Gazi Zahirüddin Muhammed Babür. Babürname, Giriş-Metin (Kabil ve Hindistan bölümleri) – Açıklamalı Dizin. – İstanbul, 1993. (Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, basılmamış doktora tezi).